

DOI: 10.5281/zenodo.6772792

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОПЕРАЦІЙ ГРАМАТИЧНОГО СТРУКТУРУВАННЯ

Features of the Development in Preschool Children of Grammar Structural Operations

Yuliia Krolivets

Ph.D. in Psychology

Hryhorii Skovoroda State University in Pereiaslav

E-mail: yuliakrolivets@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2476-5772>

Abstract

The article presents an analysis of the development of grammatical structuring operations in preschool children, namely the skills of constructing sentences. In order to diagnose the development of these operations, the technique of ending sentences by I.L. Baskakova, V.P. Glukhov and the children's narrative texts were used. The analysis of children's sentences made it possible to determine what types of sentences are most often used by preschoolers. The results of the diagnostics the preschool children's operations of lexical and grammatical structuring of syntagmatic constructions of allowed to reveal the state of their development.

Key words: *preschool children, operations, oral speech, sentences.*

Вступ

Вивченням усного мовлення займалися багато науковців різних галузей, зокрема психологи (Б.Ф. Баєв, Л. С. Виготський, П. П. Блонський, Л. І. Божович, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін, Г. М. Леушина, Г. О. Люблінська, Ж. Піаже, Т. О. Піроженко, С. Л. Рубінштейн, І. О. Синиця, та ін.), психолінгвістів (Е. Альбро, Т. В. Ахутіна, Л. Джонсон, Л. О. Калмикова, О. О. Леонт'єв, Н. І. Лепська, О. Р. Лурія, А. МакКейб, К. Петерсон, М. Полікастро, Т. Трабассо, Т. М. Ушакова, Н. В. Харченко, Н. Штейн, Н. М. Юр'єва та ін.), онтолінгвістів (А. Н. Гвоздев, М. Б. Єлісеєва, І. Г. Овчиннікова, А. І. Лаврент'єва, Ю. П. Князев, О. С. Кубрякова, С. Н. Цейтлін, О. М. Шахнарович та ін.); лінгводидактів (А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, Е. Еплбі, К. Л. Крутій,

Т. О. Ладинська, О. М. Лещенко, О. С. Ушакова та ін.). За рівнем оволодіння дітьми операціями побудови речень, можна проаналізувати як будується зовнішня граматична структура речення, які слова за формою вибирають діти, встановити ступінь розвиненості їхнього логічного мислення, обсяг оперативної мовленнєвої пам'яті, сформованість навичок усного монологічного мовлення, рівень практичного засвоєння лексики та граматики, необхідного для зв'язного висловлювання (Калмикова, 2007: 63).

Мета статті – дослідити стан розвитку у дітей дошкільного віку операцій граматичного структурування.

Методи дослідження

У процесі дослідження використовувались теоретичні методи: аналіз психолінгвістичної й психологічної літератури, узагальнення отриманих в результаті аналізу даних, методика закінчення речень І. Л. Баскакової, В. П. Глухова, методи математичної статистики (використані при обрахунках даних відсоткових співвідношень).

Результати

Із метою діагностики розвитку операцій лексико-граматичного структурування використовувалася *методика закінчення речень І. Л. Баскакової, В. П. Глухова* (Баскакова & Глухов, 2009: 82–86). Вона застосовувалася для перевірки в дітей дошкільного віку видів речень, які вони найчастіше використовують в своєму розповідному мовленні. Означена методика дозволяє виявити традиційні правила й механізми синтаксичної організації мовленнєвих висловлювань дітей, встановити можливі варіанти мовного розгортання дискурсу. Означена методика полягає в тому, що дошкільникам пропонується усно закінчити розпочаті експериментатором речення. Один і той же початок речення може мати різне продовження, за яке дитина може отримати від 0 до 2 балів. Потім підсумовується загальна кількість балів й визначаються позитивні відповіді дітей (високий рівень – 6 балів, достатній рівень – 4–5 балів, середній рівень – 2–3 бали, низький рівень – 0–1 бал).

На завдання дослідника доповнити речення, діти зазвичай відповідали непоширеними (32,34% і 22,31%) та поширеними простими реченнями (66,67% і 77,69%), наприклад: Лікар...«лікує», «лікує дітей», «лікує хворих», «він лікує

звірят», «дивиться горло»; У зоопарку...«живуть леви», «там були мавпи, голуби два білі», «є тварини», «лев, змії, крокодил, жаби», Вихователь з дітками... «пише», «учиться», «заняття робить». Рідко дітьми використовуються складні речення (Лікар може робить укол, а може бути добрим. А ще, а ще може робить взять градусника і помірять температуру. Лікар лор лічить глаз, лічить ротик і носик. Учить усіх дітей тоже.. і вона показує картинки).

Серед простих речень (за наявністю головних членів речення) виділено прості двоскладні речення – 59,53% і 49,32% (Мама миє посуд), двоскладні речення, які ускладнені однорідними підметами – 3,00% і 4,00% (Бабусі, дідусі і мами прийдуть дивиться свято), двоскладні речення ускладнені однорідними присудками – 2,00% і 2,00% (Я навіть не закричала і не заплакала); односкладні речення: означено-особові – 7,47% і 10,20% (Узяв горішки. Будує другий етаж), безособові – 5,00% і 4,04% (Мені скучно в себе вдома. Треба попросить у мами), узагальнено-особові – 1,00% і 1,00% (Бистро зробиш – виграєш. Програєш – не виграєш ніяку машину), неозначено-особові – 3,00% і 1,00% (Кремом мазали мені животіка), називні – 4,00% і 7,00% (Вона красива в мене).

Складні речення діти рідше використовують у своїх висловлюваннях порівняно з простими реченнями (15,00% – діти середнього дошкільного віку, 26,44% – діти старшого дошкільного віку). Серед них виокремлено такі види: складносурядні речення із сполучниками сурядності: «і», «а», «але» (7,14% і 15,70%); складнопідрядні речення із сполучниками підрядності: «що», «коли», «тому що», «бо», «щоб», «де» (4,76% і 9,09%); безсполучникові (3,10% і 1,65%). Найвживанішими в складносурядних реченнях дітей середнього дошкільного віку виявився єднальний сполучник «і» (6,10%), а дітей старшого дошкільного віку – протиставний сполучник «а» (8,50%). При цьому діти старшого дошкільного віку використовували цей сполучник не лише всередині речення, зв'язуючи їх між собою, а й на початку речення (А потім він накинуся, а зайчики повтікали на слона. А слон лева водою облив. Узяв горішки.. а тоді він заліз на дерево.. а тоді взяв горішки.. а тоді хотів пригнуть). Найменш вживаним у реченнях дітей є сполучник «але» (0,14% і 0,20%).

Результати здійсненої діагностики операцій лексико-граматичного структурування синтагматичних конструкцій у дітей дошкільного віку дали змогу виявити різномірний стан їхнього розвитку: високий, достатній, середній та низький рівні. У більшості дітей середнього та старшого дошкільного віку (59,53% і 47,11%) виявлено низький рівень розвитку операцій

лексико-граматичного структурування синтагматичних конструкцій. У яких несформовані лексико-граматичні операції вираження зв'язків і відношень між предметами, про що свідчить як використання ними простих непоширених речень, так і допущення граматичних помилок. Середній рівень розвитку означених операцій мають 24,60% і 34,71% дітей середнього й старшого дошкільного віку. Достатній рівень розвитку операцій визначено в 12,70% дітей середнього й 13,22% дітей старшого дошкільного віку. До високого рівня розвитку операцій лексико-граматичного структурування синтагматичних конструкцій віднесено 3,17% і 4,96% дітей середніх і старших груп ЗДО. Вони граматично правильно будують свої речення та використовують складні граматичні конструкції.

Висновки

Отримані дані дають підстави для висновку про те, що операції лексико-граматичного структурування синтагматичних структур у дітей середнього та старшого дошкільного віку недостатньо сформовані для мовленнєвого самовираження, вони перебувають на стадії розвитку. Помічено, що чим більш знайомі дітям ситуації та події, зміст яких необхідно передати в мовленні, тим довші та складніші речення вони намагаються побудувати в своїх висловлюваннях-розповідях.

Література

Баскакова, И.Л., & Глухов, В.П. (2009). *Практикум по психолінгвістике*. Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. М.: АСТ: Астрель. 187 с.

